

Evaluación del sistema de ficheros Expand Ad-Hoc con aplicaciones de uso intensivo de datos

Diego Camarmas-Alonso¹, Félix García-Carballeira¹, Alejandro Calderón-Mateos¹, Darío Muñoz-Muñoz¹ y Jesús Carretero¹

Resumen—Durante los últimos años, en campos como la investigación, la inteligencia artificial o el *big data* cada vez es más común el empleo de aplicaciones de uso intensivo de datos para realizar análisis masivos de datos.

Sin embargo, debido al diseño de los supercomputadores actuales y sus sistemas de ficheros *backend*, el rendimiento de estas aplicaciones se ve comprometido significativamente. Para ayudar a solventar estos problemas, surge el sistema de ficheros paralelo Expand Ad-Hoc, que está especialmente diseñado y optimizado para ser utilizado por aplicaciones de uso intensivo de datos en entornos de alto rendimiento (HPC).

El objetivo de este trabajo es presentar una evaluación del rendimiento de Expand Ad-Hoc cuando es utilizado por diferentes aplicaciones reales de uso intensivo de datos en un entorno HPC. Como resultado de esta evaluación, se ha podido ver que, cuando se utiliza Expand Ad-Hoc como sistema de ficheros en este tipo de aplicaciones, el tiempo de ejecución de las aplicaciones disminuye significativamente respecto a cuando se utiliza el sistema de ficheros *backend* del entorno HPC.

Palabras clave— Sistema de ficheros ad-hoc, aplicaciones de uso intensivo de datos, *high performance computing*, Expand Ad-Hoc.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en campos como la investigación, la inteligencia artificial o el *big data* se utilizan y desarrollan aplicaciones que acceden a grandes cantidades de datos [1] [2]. A estas aplicaciones se las conoce como aplicaciones de uso intensivo de datos y habitualmente ejecutan flujos de trabajo [3], también conocidos como *workflows*, para procesar estos datos. En cuanto al propósito de estas aplicaciones, estas pueden tener diferentes objetivos, por ejemplo, análisis de imágenes [4], predicción meteorológica [5], simulación de dinámicas de fluidos [6] o modelado de materiales [7].

Por otro lado, los supercomputadores actuales están especialmente diseñados para ejecutar aplicaciones intensivas en cómputo, por lo que están formados por un mayor número de nodos de cómputo que de almacenamiento, lo que es un inconveniente para las nuevas aplicaciones de uso intensivo de datos. Además, otro inconveniente que tienen estos entornos es que el sistema de almacenamiento es compartido, es decir, los recursos son utilizados por todas las aplicaciones que ejecutan simultáneamente.

Por lo tanto, esta arquitectura puede afectar negativamente al rendimiento general de las aplicaciones, especialmente las que acceden a gran cantidad de datos, puesto que el sistema de almacenamiento se convierte en un cuello de botella [2].

Para tratar de solventar estos problemas, surgieron los sistemas de ficheros ad-hoc [8], que son sistemas de ficheros temporales que ejecutan en los propios nodos de cómputo del supercomputador. Estas características permiten a estos sistemas de ficheros adaptarse a las necesidades de las aplicaciones y del entorno de alto rendimiento (HPC) donde se ejecutan y ofrecer un mayor rendimiento y escalabilidad. Además, al ejecutarse en los nodos de cómputo, estos pueden utilizar los dispositivos de almacenamiento disponibles en los nodos, que habitualmente son más modernos, ofreciendo un mayor ancho de banda y una menor latencia.

Por todo ello, se ha diseñado y desarrollado Expand Ad-Hoc [9]. Un sistema de ficheros ad-hoc paralelo y distribuido que ha sido diseñado y optimizado con el objetivo de mejorar el rendimiento de las operaciones de entrada y salida (E/S) de las aplicaciones de uso intensivo de datos en los entornos HPC. Una de las principales características de Expand Ad-Hoc es el uso del estándar MPI (*Message Passing Interface*) para las comunicaciones internas del sistema de ficheros, que le permite utilizar las últimas tecnologías de red disponibles (libfabric (OFI), UCX, etc.). Además, este sistema de ficheros implementa diferentes optimizaciones para incrementar el rendimiento de las operaciones de E/S, por ejemplo, una de ellas consiste en explotar la localidad de los datos. En cuanto a su usabilidad, para facilitar la integración de este sistema de ficheros con aplicaciones ya existentes, ofrece una biblioteca de interceptación de llamadas al sistema POSIX.

Previamente en [10] se analizó el rendimiento de Expand Ad-Hoc utilizando diferentes *benchmarks* en el supercomputador MareNostrum 4, pero no se utilizaron aplicaciones reales en dicha evaluación. Por ello, el objetivo principal de este trabajo es evaluar el rendimiento Expand Ad-Hoc, respecto al del sistema de ficheros *backend* del supercomputador, cuando se utiliza por aplicaciones de uso intensivo de datos. Además, dado que Expand Ad-Hoc es un sistema de ficheros temporal, en esta evaluación también se va a estudiar el rendimiento de la funcionalidad de Expand Ad-Hoc *I/O data staging*, que permite transferir datos del sistema de ficheros *backend* a Expand

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (Edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: {dcarmar, fgcarbal, acaldero, damunozm, jcarrete}@inf.uc3m.es

Ad-Hoc, y viceversa.

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: la Sección II presenta el estado del arte; la Sección III describe las principales características de Expand Ad-Hoc; la Sección IV presenta las mejoras de Expand Ad-Hoc diseñadas y desarrolladas para las aplicaciones de uso intensivo de datos; la Sección V presenta los resultados de la evaluación de Expand Ad-Hoc con aplicaciones de uso intensivo de datos. Y, por último, en la Sección V se presentan las principales conclusiones.

II. ESTADO DEL ARTE

Actualmente, existen diferentes soluciones de almacenamiento para los entornos HPC, siendo los sistemas de ficheros paralelos una de las soluciones más usadas en estos entornos.

Los sistemas de ficheros paralelos [11] [12] son un tipo de sistema de ficheros distribuido que almacenan los datos y metadatos repartidos entre distintos servidores de almacenamiento y acceden a los datos realizando operaciones de E/S en paralelo. Para ello, los sistemas de ficheros paralelos que se utilizan habitualmente en los entornos HPC, en primer lugar, dividen los datos en bloques del mismo tamaño y, después, los distribuyen entre los servidores del sistema de ficheros. Este reparto es crucial para permitir el acceso paralelo a los datos y, por lo tanto, incrementar el rendimiento de las operaciones de E/S. Estas características hacen que estos sistemas de ficheros sean muy eficientes para las cargas de trabajo HPC tradicionales, que acceden secuencialmente a los datos. Algunos ejemplos conocidos de sistemas de ficheros paralelos son GPFS [13], Lustre [14] y BeeGFS [15].

General Parallel File System (GPFS) [13] es un sistema de ficheros paralelo para clústeres desarrollado por IBM en 1998. Este sistema de ficheros tiene como origen el sistema de ficheros Tiger Shark, que estaba diseñado para ser utilizado por aplicaciones multimedia de alto rendimiento. En GPFS, como ocurre en otros sistemas de ficheros, los ficheros a almacenar son divididos en bloques del mismo tamaño y distribuidos entre los diferentes dispositivos de almacenamiento. Este reparto es equitativo, ya que se utiliza el patrón de reparto *round-robin* para la distribución de los bloques. Por otro lado, para asegurar la coherencia de los datos y seguir la semántica POSIX, en la medida de lo posible, GPFS utiliza bloqueo distribuido para sincronizar los accesos de lectura y escritura en los diferentes dispositivos.

Lustre [14] es un sistema de ficheros paralelo de código abierto para clústeres. Este se comenzó a desarrollar en 1999 en la Universidad Carnegie Mellon tras la aparición de los clústeres Beowulf como alternativa a los costosos supercomputadores. Como principales características, Lustre está diseñado para ofrecer escalabilidad, alto rendimiento y alta disponibilidad. Para ello, su modelo de almacenamiento está basado en objetos, es decir, cuando un fichero se almacena en este sistema de ficheros, este es dividido

en diferentes objetos que son distribuidos entre los servidores de almacenamiento.

BeeGFS [15] es un sistema de ficheros paralelo para entornos HPC que comenzó a desarrollarse en 2005 en el Fraunhofer Center. Su diseño tiene como objetivos principales maximizar la escalabilidad, el rendimiento, la flexibilidad y la usabilidad. Por todo ello, BeeGFS es muy utilizado tanto en el sector industrial como en el de la investigación. Este sistema de ficheros, al igual que otros sistemas de ficheros paralelos, almacenan los ficheros dividiéndolos y distribuyéndolos entre los servidores. Sin embargo, para distribuir la carga, BeeGFS también distribuye los metadatos entre los nodos de almacenamiento.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrecen los sistemas de ficheros paralelos en los entornos HPC, estos tienen dos principales inconvenientes. Un inconveniente viene derivado de que los sistemas HPC han ido aumentando el número de nodos de cómputo pero no los nodos dedicados a E/S. Estos sistemas de ficheros utilizan un conjunto de nodos de E/S fijo y en menor proporción que el número de nodos de cómputo, lo que puede generar cuellos de botella en las aplicaciones de uso intensivo de datos, ya que estas comparten los recursos de E/S [16]. El otro inconveniente deriva de que estos sistemas de ficheros habitualmente están basados en el uso de discos duros magnéticos (HDD). Mientras que los dispositivos de almacenamiento más modernos y con mayor rendimiento, como los discos duros de estado sólido (SSD) o memoria no volátil (NVRAM), únicamente están disponibles en los nodos de cómputo [8].

Para ayudar a solventar estos problemas surgieron los sistemas de ficheros ad-hoc [8], que son sistemas de ficheros temporales que se despliegan en los nodos de cómputo de supercomputador. Esto les permite virtualizar dinámicamente en un único espacio de nombres el almacenamiento local de estos nodos (por ejemplo, SSD, NVRAM, etc.), siendo este proceso transparente para las aplicaciones. Por lo tanto, estas características hacen que estos sistemas de ficheros sean muy recomendables para utilizarse con las nuevas aplicaciones de uso intensivo de datos, ya que estas tienen patrones de acceso a datos muy diferentes a las aplicaciones HPC tradicionales. Algunos ejemplos conocidos de sistemas de ficheros ad-hoc son BurstFS [17], UnifyFS [18] y DAOS [19].

Burst Buffer File System (BurstFS) [17] es un sistema de ficheros temporal que comenzó a desarrollarse en 2017, siendo uno de los primeros sistemas de ficheros ad-hoc. La principal característica de este sistema de ficheros es que está diseñado para utilizar los *burst buffers* locales (memoria, SSD, etc.) de los nodos de cómputo y así mejorar el rendimiento de las operaciones de E/S. Además, para incrementar el rendimiento, también permite a los procesos realizar escrituras locales y evitar la latencia de red. Sin embargo, para poder gestionar estas escrituras locales, necesita utilizar un gestor de metadatos distribuido y escalable que le permita reconstruir las escrituras de los procesos que ejecutan en diferentes nodos.

UnifyFS [18] es un sistema de ficheros ad-hoc a nivel de usuario que unifica en un único espacio de nombres el almacenamiento local de los nodos de cómputo. Como característica principal, este sistema de ficheros está especialmente diseñado para realizar eficientemente las operaciones de E/S de las cargas de trabajo habituales en HPC, que siguen los patrones *bursty* y *bulk-synchronous*. Otra de las principales características de UnifyFS es que no es POSIX completo. Por lo tanto, para poder cumplir con los requisitos de consistencia requeridos por las aplicaciones HPC, UnifyFS utiliza *commit consistency semantics*. Esto le permite obtener un mayor rendimiento con los patrones de E/S comunes de las aplicaciones HPC.

Distributed Asynchronous Object Storage (DAOS) [19] es un sistema de ficheros ad-hoc de código abierto basado en objetos que comenzó a desarrollarse en 2012 con la colaboración de Intel. El objetivo principal de este sistema de ficheros es soportar almacenamiento *Storage Class Memory* (SCM) y NVMe en espacio de usuario, utilizando para ello una interfaz de almacenamiento clave-valor no bloqueante. Otra de las principales características de DAOS es que soporta modelos de datos estructurados, semi-estructurados y no estructurado. Lo que le permite evitar las limitaciones que habitualmente tienen los sistemas de ficheros paralelos POSIX. Además, este sistema de ficheros también ofrece interfaces con soporte directo para MPI-IO, HDF5 y POSIX, etc.

III. EXPAND AD-HOC

En los últimos años, el sistema de ficheros paralelo Expand (XPN)¹ ² [20] se ha rediseñado para convertirlo en un sistema de ficheros ad-hoc en su última versión, conocida como Expand Ad-Hoc [9]. Este rediseño se ha realizado principalmente para incorporar en este sistema de ficheros sus propios servidores, que utilizan el almacenamiento local de los nodos (SSD, NVRAM, memoria compartida, etc.) y ejecutan en espacio de usuario, sin necesidad de permisos de superusuario.

Este rediseño ha permitido a Expand Ad-Hoc utilizar las últimas tecnologías de almacenamiento y comunicación disponibles en los entornos HPC, así como poder ajustar el despliegue del sistema de ficheros según los requerimientos de las nuevas aplicaciones intensivas en el uso de datos.

En cuanto al diseño de Expand Ad-Hoc, como se puede ver en la Figura 1, su arquitectura está basada en el modelo cliente-servidor y permite el uso de diferentes capas abstractas de comunicación para sus comunicaciones. En concreto, Expand Ad-Hoc ofrece un conector basado en *sockets* TCP, para los entornos distribuidos, y un conector basado en el estándar MPI, para los entornos HPC.

Respecto al modelo de almacenamiento de Expand Ad-Hoc, su diseño le permite crear particiones virtuales distribuidas entre los distintos servidores de

Fig. 1: Diseño de la arquitectura de Expand Ad-Hoc.

forma transparente a las aplicaciones. Además, estas particiones pueden estar formadas por servidores que utilizan diferentes protocolos de comunicación, ya que los clientes de Expand Ad-Hoc se comunicarán con cada servidor utilizando el protocolo adecuado.

En cuanto a la distribución de los datos, Expand Ad-Hoc, al igual que la mayoría de los sistemas de ficheros paralelos, divide los ficheros en bloques del mismo tamaño y los distribuye entre los servidores que forman la partición virtual utilizando el patrón de reparto tipo *round-robin*. Como se puede ver en la Figura 2, este procedimiento genera un subfichero del fichero original en los servidores de datos que sea necesario. Sin embargo, los directorios siempre son replicados en todos los servidores de la partición.

Fig. 2: Distribución de datos en Expand Ad-Hoc.

Por último, respecto a los metadatos, Expand Ad-Hoc no utiliza un gestor de metadatos específico para simplificar el proceso de nombrado y reducir los posibles cuellos de botella en el servidor de metadatos. En este sistema de ficheros, los clientes se encargan de la gestión de metadatos y se utilizan dos capas de metadatos. En primer lugar, se encuentran los metadatos asociados al fichero (tamaño, permisos, etc.). Estos corresponden con los metadatos POSIX y son gestionados por el sistema de ficheros local del nodo de cómputo. En segundo lugar, se encuentran

¹<https://xpn-arcos.github.io/>

²<https://github.com/xpn-arcos/xpn>

los metadatos asociados a Expand Ad-Hoc (número de servidores, nodo base, etc.). Estos, en cambio, son almacenados en la cabecera que se encuentra al comienzo del subfichero del nodo máster (obtenido mediante una función *hash* del nombre del fichero), como se puede ver en la Figura 2.

IV. MEJORAS DE EXPAND AD-HOC PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO DE DATOS

Dado que Expand Ad-Hoc ha sido especialmente diseñado para utilizarse por aplicaciones intensivas en el uso de datos, para esta nueva versión del sistema de ficheros se diseñaron diferentes optimizaciones para mejorar el rendimiento de las operaciones de E/S, como la localidad de datos. Además, para mejorar la usabilidad de este sistema de ficheros con este tipo de aplicaciones, también se diseñaron e implementaron dos nuevas funcionalidades, una biblioteca de interceptación de llamadas al sistema e *I/O data staging*.

A. Localidad de datos

Una de las características principales del nuevo diseño de Expand Ad-Hoc es que los servidores se ejecutan en los mismos nodos de cómputo que las aplicaciones. Esto permite acercar los datos a las aplicaciones y explotar la localidad de los datos para incrementar el rendimiento de las operaciones de E/S.

Por lo tanto, cuando una aplicación accede a datos, se pueden dar dos casos. Por un lado, que los datos accedidos se encuentren en un nodo de cómputo diferente al del proceso. Y, por otro lado, que los datos se encuentren en el mismo nodo de cómputo que el proceso que accede a estos.

Cuando se da el segundo caso, Expand Ad-Hoc es capaz de detectarlo y acceder directamente a los datos utilizando el sistema de ficheros local del nodo de cómputo. Es decir, sin pasar por el servidor ad-hoc, como se puede ver en la Figura 1 en la flecha etiquetada como “Acceso Local”. Por lo tanto, esta optimización ayuda a mejorar el rendimiento del acceso a los datos y, también, a evitar retrasos y posibles problemas de red que pueden darse cuando se realizan accesos remotos.

B. Biblioteca de interceptación de llamadas al sistema

Expand Ad-Hoc ofrece una API con dos interfaces de E/S para trabajar con las particiones virtuales. Para las aplicaciones secuenciales, ofrece una interfaz basada en las llamadas al sistema POSIX, y, para las aplicaciones paralelas, una interfaz basada en MPI-IO.

Para poder utilizar esta API es necesario modificar el código de las aplicaciones y compilar la aplicación con la biblioteca de Expand. Sin embargo, en algunas ocasiones, no es posible realizar estas modificaciones en el código de las aplicaciones, por ejemplo, como ocurre con las aplicaciones ya existentes.

Por lo tanto, para tratar de solventar este problema se ha diseñado e implementado una nueva biblio-

teca de interceptación de llamadas al sistema en Expand Ad-Hoc. Esta biblioteca es capaz de interceptar y tratar alrededor de 60 llamadas al sistema POSIX antes de que se llame a la `libc.so` para su ejecución. Para ello, cuando se intercepta una llamada al sistema, primero, se comprueba si esta llamada utiliza Expand Ad-Hoc u otro sistema de ficheros. Si se da el primer caso, se llamará a la función de la API de Expand Ad-Hoc correspondiente para realizarla sobre este sistema de ficheros. En caso contrario, se llamará a la `libc.so` para que se ejecute la llamada sobre el sistema de ficheros correspondiente.

C. I/O data staging

Dado que los sistemas de ficheros ad-hoc son sistemas de ficheros temporales que ejecutan en los nodos de cómputo. Es necesario disponer de mecanismos de transferencia de datos entre el sistema de ficheros *backend* y Expand Ad-Hoc. Permitiendo, por un lado, cargar los conjuntos de datos iniciales de las aplicaciones en los servidores de datos. Y, por otro lado, almacenar los datos de la ejecución persistentemente en el sistema de ficheros *backend*.

Para ello, en Expand Ad-Hoc se ha implementado la funcionalidad *I/O data staging*, que permite transferir eficientemente datos del sistema de ficheros *backend* a Expand Ad-Hoc, y viceversa.

Para su implementación se ha utilizado MPI, ya que permite introducir paralelismo en la transferencia de datos y, por lo tanto, disminuir el tiempo de transferencia. Además, esta funcionalidad trabaja directamente con los dispositivos de almacenamiento local de los nodos de cómputo donde ejecutan los servidores de datos, evitando tener que pasar por la capa cliente, como se puede ver en la Figura 1.

Por todo ello, esta nueva funcionalidad, por un lado, permite precargar (*stage-in*) en Expand Ad-Hoc los datos iniciales de las aplicaciones. Y, por otro lado, también permite llevar los datos almacenados en Expand Ad-Hoc al sistema de ficheros *backend* (*stage-out*) para almacenarlos persistentemente.

V. EVALUACIÓN

En esta sección se va a presentar la evaluación del sistema de ficheros Expand Ad-Hoc con aplicaciones reales de uso intensivo de datos. Con esta evaluación se pretende, por un lado, analizar el rendimiento de Expand Ad-Hoc respecto al sistema de ficheros *backend*, BeeGFS en este caso, cuando estos son utilizados por aplicaciones de uso intensivo de datos. Y, por otro lado, estudiar la viabilidad de utilizar Expand Ad-Hoc como sistema de ficheros para aplicaciones de uso intensivo de datos.

Para ello, en primer lugar, se va a estudiar el rendimiento del *I/O data staging* de Expand Ad-Hoc. Esta funcionalidad, como se ha mencionado anteriormente, permite transferir del sistema de ficheros *backend* a Expand Ad-Hoc el conjunto de datos inicial de las aplicaciones. Y, también, transferir los datos generados por la aplicación de Expand Ad-Hoc al *backend*.

En segundo lugar, se van a utilizar diferentes apli-

caciones de uso intensivo de datos para evaluar Expand Ad-Hoc. Esto permitirá también evaluar el sistema de ficheros con diferentes patrones de acceso de E/S. En concreto, estas aplicaciones serán EpiGraph [21], Nek5000 [6] y Remote Sensing [22].

En cuanto al entorno HPC utilizado para la evaluación, se va a utilizar el clúster de supercomputación HPC4AI *Laboratory* de la Universidad de Turín (UNITO). Las especificaciones de este sistema se pueden ver en la Tabla I.

Tabla I: Especificaciones del entorno HPC.

Atributo	HPC4AI <i>Laboratory</i> [23]
Número de nodos	68 nodos
Proveedor	Lenovo NeXtScale nx360 M5
CPU por nodo	2 x Intel Xeon E5-2697 v4 18 procesadores, a 2.3 GHz
SSD por nodo	110 GiB
RAM por nodo	125 GiB
Red	100 Gb Omni-Path
Sistema operativo	Ubuntu 20.04.5 LTS
Distribución MPI	MPICH 4.1.1
Versión GCC	9.4.0
Versión SLURM	24.05.2

A. Evaluación del I/O data staging

Algunas aplicaciones necesitan un conjunto de datos inicial para ejecutar correctamente y otras preservar los datos de la ejecución. Por un lado, antes de que comience la ejecución, algunas aplicaciones tienen que copiar el conjunto de datos inicial desde el *backend* del entorno HPC a Expand Ad-Hoc. Y, por otro lado, algunas aplicaciones necesitan guardar los resultados de la ejecución de forma persistente, por lo tanto, tienen que copiar los datos de Expand Ad-Hoc al sistema de ficheros *backend* del entorno HPC.

Por ello, en esta subsección se va a evaluar el tiempo necesario para realizar estas dos operaciones de transferencia de datos, utilizando la funcionalidad *I/O data staging*. Para ello, se van a utilizar las siguientes configuraciones:

- Nodos de cómputo: 4, 8, 16, 32 y 64.
- Almacenamiento local: SSD.
- Sistema de ficheros *backend*: BeeGFS.
- Sistema de ficheros ad-hoc: Expand Ad-Hoc.
- Carga de trabajo:
 - Tamaño de bloque de Expand Ad-Hoc: 64 KiB, 512 KiB y 1 MiB.
 - Tamaño de los datos: 1 GiB, 10 GiB y 100 GiB.

Fig. 3: *I/O data staging* utilizando 4, 8, 16, 32 y 64 nodos de cómputo con 1 GiB, 10 GiB y 100 GiB de datos.

La Figura 3 muestra el tiempo necesario, en segundos, para transferir los ficheros del sistema de ficheros *backend* a Expand Ad-Hoc (*preload*), y viceversa (*flush*).

Por un lado, en el caso de la operación *preload* se puede apreciar que el tiempo de transferencia con 1 GiB y 10 GiB de datos no varía significativamente con el incremento de nodos de cómputo y con los diferentes tamaños de bloque de Expand Ad-Hoc. Este comportamiento se debe a que la operación *preload* de Expand Ad-Hoc escribe en paralelo los datos en los servidores ad-hoc. Sin embargo, cuando el tamaño de los datos es de 100 GiB, el tiempo de transferencia sí disminuye a medida que se incrementa el tamaño de bloque y el número de nodos. Este comportamiento se debe al mayor paralelismo cuando se incrementa el número de nodos y, también, a que cuando el tamaño de bloque aumenta, las escrituras también son de mayor tamaño y se tienen que realizar menos que en el caso de 64 KiB.

Por otro lado, si analizamos la operación *flush*, se puede ver que el tiempo requerido para la transferencia de datos de Expand Ad-Hoc al sistema de ficheros *backend* es muy similar en todos los casos. Esto se debe a que el sistema de ficheros *backend* limita el ancho de banda máximo, ya que es un sistema distribuido y compartido.

B. Evaluación con EpiGraph

EpiGraph [21] [24] [25] es un simulador paralelo que permite modelar la propagación de los virus como la gripe o el COVID-19 desarrollado originalmente por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Además, cabe destacar que EpiGraph ha sido utilizado en el soporte para la toma de decisiones del Ministerio de Sanidad español durante la pandemia del COVID-19 [26].

En cuanto al diseño de EpiGraph, este está basado en agentes que realizan simulaciones estocásticas de la propagación de la gripe y el SARS-CoV-2 en amplias extensiones geográficas. En concreto, EpiGraph es capaz de realizar el modelado utilizando una red de interconexión basada en interacciones individuales extraídas de las redes sociales y datos demográficos. Para ello, esta red incluye las características de los individuos (relaciones de trabajo, colegio, hogar, tiempo libre, etc.) y, también, un modelo de transporte que permite simular la propagación del virus a

nivel regional y nacional. También cabe destacar que esta aplicación incluye un modelo de interacción entre la propagación de la gripe y los factores climáticos (temperatura, presión atmosférica, humedad, etc.).

EpiGraph es una aplicación desarrollada en C y MPI y es un buen ejemplo de aplicación de escritura intensiva, ya que durante las simulaciones guarda un *checkpoint* de 884 MiB de forma periódica.

En la Figura 4 se muestra, tanto el patrón de acceso de E/S, como el uso de CPU de EpiGraph durante su ejecución. Como se puede ver en la figura, EpiGraph realiza gran cantidad de operaciones de escritura para almacenar el *checkpoint*. Pero estas se llevan a cabo con menor frecuencia cuando la aplicación hace un mayor uso de la CPU. Este comportamiento se debe a que el uso de la CPU es directamente proporcional a la incidencia del virus simulado. Por lo tanto, a mayor incidencia, mayor tiempo de simulación. Lo que incrementa el tiempo entre dos *checkpoints*, al necesitarse más tiempo de cómputo para la simulación.

Por esto, en esta subsección se va a evaluar, tanto el tiempo de ejecución de EpiGraph, como el ancho de banda de las operaciones de E/S que realiza esta aplicación. Con este fin, se van a utilizar las siguientes configuraciones:

- Nodos de cómputo: 4, 8, 16, 32 y 64.
- Almacenamiento local: SSD.
- Sistemas de ficheros: BeeGFS y Expand Ad-Hoc.
- Carga de trabajo de EpiGraph:
 - Días simulados: 130.
 - Procesos cliente por nodo: 20.
 - Ficheros *checkpoint*: uno y múltiples.

En la Figura 5 se pueden ver los resultados de la evaluación realizada con EpiGraph utilizando diferentes números de nodos de cómputo y configuraciones del fichero *checkpoint*. En concreto, una configuración del fichero *checkpoint* consiste en mantener un único fichero *checkpoint*, es decir, este fichero se sobrescribe manteniendo únicamente el último estado de la simulación. El otro tipo de configuración consiste en mantener un fichero con cada uno de los *checkpoint* generados, almacenando todos los estados de la simulación. En el gráfico de barras se muestra el tiempo de ejecución de la aplicación, en segundos, y en el gráfico de líneas el ancho de banda de las

Fig. 4: Patrón de acceso de E/S de EpiGraph.

Fig. 5: BeeGFS vs. Expand Ad-Hoc usando EpiGraph. En columnas, el tiempo de ejecución (segundos), y, en líneas, el ancho de banda (MiB/s) de la ejecución, utilizando diferentes configuraciones de ficheros *checkpoint* (uno o múltiples) y número de nodos de cómputo (4, 8, 16, 32 y 64).

operaciones de E/S, en MiB/s.

Por un lado, si estudiamos el tiempo total de ejecución de EpiGraph, se puede ver que el tiempo de ejecución cuando se utiliza Expand Ad-Hoc como sistema de ficheros es menor que cuando se utiliza BeeGFS. Especialmente cuando se utilizan 64 nodos de cómputo, que el tiempo de ejecución con Expand Ad-Hoc es menos de la mitad que con BeeGFS. Además, también se puede ver que con ambas configuraciones de fichero *checkpoint* y ambos sistemas de ficheros, el tiempo total de ejecución disminuye progresivamente hasta los 32 nodos de cómputo, pero incrementa sustancialmente con 64 nodos. Este comportamiento se debe a que existen 1.280 procesos clientes de EpiGraph ejecutando en paralelo cuando se utilizan 64 nodos de cómputo, y la sincronización de estos procesos es más costosa que el cómputo que tienen que realizar cada uno, lo que provoca que el tiempo de ejecución se incremente.

Por otro lado, si analizamos el ancho de banda de las operaciones de E/S que realiza EpiGraph, se puede ver que cuando se utiliza BeeGFS como sistema de ficheros, este se mantiene constante, independientemente del número de nodos de cómputo. Sin embargo, cuando se utiliza Expand Ad-Hoc el ancho de banda escala con el número de nodos de cómputo, excepto cuando se utilizan 64 nodos y múltiples ficheros *checkpoint* que se estabiliza.

C. Evaluación con Nek5000

Nek5000 [6] es una aplicación real de simulación de dinámicas de fluidos de código abierto que fue

desarrollada por el Argonne National Lab (ANL). Además, esta aplicación ha sido galardonada con el Gordon Bell Prize en 1999 y con el R&D 100 Award en 2016.

Como características principales, Nek5000 es escalable, eficiente, preciso y está especialmente diseñado para poder resolver problemas complejos de geometría, como son las ecuaciones Navier-Stokes, entre otras. Nek5000 permite simular el comportamiento de diferentes fluidos, siendo el caso de uso de turbulencias uno de los que más recursos consumen durante su ejecución. Por ello, para la evaluación realizada en este trabajo se va a utilizar el caso de uso *TurbPipe* [27]. *TurbPipe* realiza una simulación numérica de un flujo turbulento a través de una tubería.

Nek5000 es una aplicación desarrollada en Fortran y es un buen ejemplo de aplicación de escritura intensiva, puesto que durante la simulación la aplicación guarda un *checkpoint* y las principales salidas de la simulación periódicamente. Este procedimiento es muy importante, ya que las salidas de la simulación son procesadas posteriormente para obtener los resultados finales de esta. Por lo tanto, cuantas más salidas se almacenen, más precisos serán los resultados finales de la simulación.

En cuanto al patrón de acceso de Nek5000, como se puede ver en la Figura 6, esta aplicación realiza multitud de escrituras a lo largo de su ejecución. Esto se debe, como se ha comentado anteriormente, a que esta aplicación almacena periódicamente las salidas de la simulación y un *checkpoint*.

Fig. 6: Patrón de acceso de E/S de Nek5000.

Por todo esto, en esta subsección se va a estudiar tanto, el tiempo de ejecución de Nek5000, como el ancho de banda de las operaciones de E/S que realiza. Para ello, se van a utilizar las siguientes configuraciones:

- Nodos de cómputo: 16, 32 y 64.
- Almacenamiento local: SSD.
- Sistemas de ficheros: BeeGFS y Expand Ad-Hoc.
- Carga de trabajo *TurbPipe* de Nek5000:
 - Pasos totales: 10.000.
 - Procesos cliente por nodo: 32.
 - Intervalo de escritura de las salidas (pasos): 1, 2, 5 y 10.
 - API de E/S: MPI-IO.

En la Figura 7 se muestran los resultados de la evaluación realizada con Nek5000 con diferentes intervalos de escritura (*writeInterval*) y número de nodos de cómputo. En el gráfico de barras se muestra el tiempo total de ejecución de la aplicación, en segundos, y en el gráfico de líneas el ancho de banda de las operaciones de E/S, en MiB/s.

Por un lado, si analizamos el tiempo total de ejecución de la aplicación, se puede ver que el tiempo total disminuye a medida que se utilizan más nodos de cómputo, independientemente del intervalo de escritura y del sistema de ficheros. Esto se debe a que hay un mayor número de procesos clientes y más paralelismo. Sin embargo, se puede ver que el tiempo de ejecución de Nek5000 es menor cuando se utiliza Expand Ad-Hoc como sistema de ficheros en todos los casos, especialmente cuando los intervalos de escritura son más pequeños. Principalmente cuando se escribe en todos los pasos, que el tiempo de ejecución

con Expand Ad-Hoc llega a ser menos de la mitad que con BeeGFS.

Por otro lado, si estudiamos el ancho de banda de las operaciones de E/S, se puede ver que en el caso de Expand Ad-Hoc siempre escala con el número de nodos de cómputo, independientemente del intervalo de escritura. Mientras que en el caso de BeeGFS solo es capaz de escalar cuando se aumenta este intervalo a 5 y 10 pasos.

Este comportamiento se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, Expand Ad-Hoc utiliza el almacenamiento local de los nodos de cómputo, lo que le permite explotar la localidad de los datos y reducir el número de accesos remotos. En segundo lugar, al utilizarse MPI-IO como interfaz de E/S en Nek5000, los ficheros resultantes son compartidos entre todos los procesos, por lo que BeeGFS tiene que aplicar mecanismos de consistencia que comprometen sustancialmente el rendimiento de E/S.

D. Evaluación con Remote Sensing

Remote Sensing [22] es una aplicación de *Deep Learning* desarrollada por el Forschungszentrum Jülich (FZJ). Específicamente, esta aplicación entrena una red neuronal convolucional (CNN) multispectral (canales RGB e infrarrojos) ResNet con el conjunto de datos BigEarthNet.

Para ello, esta aplicación utiliza un conjunto de datos de teledetección y clasifica un subconjunto del mismo. Siendo el problema de clasificación multi-etiqueta, ya que más de una etiqueta puede ser asociada a cada una de las muestras.

En cuanto a su despliegue, esta aplicación Python puede ser ejecutada utilizando múltiples nodos de cómputo. Para ello, utiliza el *framework* Horovod,

Fig. 7: BeeGFS vs. Expand Ad-Hoc usando el caso de uso *turbPipe* de Nek5000. En columnas, el tiempo de ejecución (segundos) y, en líneas, el ancho de banda (MiB/s) de la ejecución, utilizando diferentes *writeIntervals* (1, 2, 5 y 10) y número de nodos de cómputo (16, 32 y 64).

Fig. 8: Patrón de acceso de E/S de Remote Sensing.

que permite distribuir los procesos de la aplicación entre varios nodos y coordinarlos.

Cabe destacar que esta aplicación es un ejemplo representativo de aplicación intensiva en lectura de datos, puesto que el entrenamiento que realiza conlleva una gran cantidad de operaciones de lectura.

Como se puede ver en la Figura 8, el patrón de acceso de Remote Sensing consiste, principalmente, en la ejecución de operaciones de lectura. Esto se debe a que es una aplicación de *Deep Learning* y durante la fase de entrenamiento accede a una gran cantidad de datos.

Por ello, en esta subsección se va a analizar, al igual que en las aplicaciones anteriores, el tiempo de ejecución y ancho de banda de las operaciones de E/S que se realizan. Con este propósito, se van a utilizar las siguientes configuraciones:

- Nodos de cómputo: 4, 8, 16, 32 y 64.
- Almacenamiento local: SSD.
- Sistemas de ficheros: BeeGFS y Expand Ad-Hoc.
- Carga de trabajo de Remote Sensing:
 - *Epochs*: 500 *epochs*.
 - Tamaño de los datos: 1,12 GiB para entrenamiento, 0,55 GiB para validación y 0,55 GiB para *test*.

En la Figura 9, se muestran los resultados de la evaluación realizada con Remote Sensing con diferente número de nodos de cómputo. En el gráfico de barras se muestra el tiempo total de ejecución de la aplicación, en segundos, y en el gráfico de líneas el ancho de banda de las operaciones de E/S, en MiB/s.

Por un lado, en cuanto al tiempo de ejecución de esta aplicación, se puede ver que este es menor cuando se utiliza el sistema de ficheros BeeGFS, respecto a Expand Ad-Hoc, cuando se utilizan 4, 8 y 16 nodos de cómputo. Sin embargo, este comportamiento cambia cuando se utilizan 32 y 64 nodos de cómputo, donde Expand Ad-Hoc logra un menor tiempo de ejecución respecto a BeeGFS, llegando a ser este tiempo aproximadamente la mitad cuando se utilizan 64 nodos de cómputo.

Por otro lado, respecto al ancho de banda de las operaciones de E/S, se puede ver que Expand Ad-Hoc escala con el número de nodos, mientras que el ancho de banda de BeeGFS empieza a estabilizarse a partir de 32 nodos de cómputo.

Este comportamiento se debe a que Expand Ad-Hoc, al ser un sistema de ficheros ad-hoc, incrementa el número de servidores ad-hoc junto con la aplicación real. Mientras que BeeGFS tiene un número fijo de nodos de almacenamiento que, además, son compartidos por todas las aplicaciones del entorno HPC.

Fig. 9: BeeGFS vs. Expand Ad-Hoc usando Remote Sensing. En columnas, el tiempo de ejecución (segundos) y, en líneas, el ancho de banda (MiB/s) de la ejecución, utilizando diferentes número de nodos de cómputo (4, 8, 16, 32 y 64).

E. Discusión de los resultados

Como se ha podido ver en la evaluación realizada en las subsecciones anteriores, Expand Ad-Hoc proporciona mayor rendimiento y escalabilidad, respecto al sistema de ficheros *backend* BeeGFS cuando se utilizan aplicaciones reales de uso intensivo de datos con distintos patrones de acceso de E/S. Permitiéndole reducir significativamente el tiempo de ejecución de las aplicaciones.

Además, por ejemplo, en el caso de la aplicación Nek5000, gracias al rendimiento de Expand Ad-Hoc, esta puede almacenar un mayor número de salidas de la simulación, sin que se incremente el tiempo de ejecución de la aplicación. Permitiéndole a la aplicación devolver unos resultados más precisos al disponer de más datos de la simulación realizada.

Por último, en cuanto a la funcionalidad de Expand Ad-Hoc *I/O data staging*, esta permite transferir datos entre el sistema de ficheros *backend* y Expand Ad-Hoc, y viceversa, con una sobrecarga mínima. Que es compensada gracias al mayor rendimiento de Expand Ad-Hoc y la disminución del tiempo de ejecución de las aplicaciones de uso intensivo de datos.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo, en primer lugar, se ha descrito el sistema de ficheros paralelo Expand Ad-Hoc, diseñado para incrementar el rendimiento de las operaciones de E/S de las aplicaciones de uso intensivo de datos en los entornos HPC. Y, en segundo lugar, se ha presentado una evaluación de este sistema de ficheros con las aplicaciones de uso intensivo de datos EpiGraph, Nek5000 y Remote Sensing en el clúster de supercomputación HPC4AI *Laboratory*.

Como se ha podido ver en la evaluación realizada, Expand Ad-Hoc ofrece un mayor ancho de banda y escalabilidad que el sistema de ficheros *backend* del clúster, lo que reduce significativamente el tiempo de ejecución de las aplicaciones anteriores. Esto se consigue gracias a que este sistema de ficheros utiliza el almacenamiento local de los nodos de cómputo, el estándar MPI como mecanismo de comunicación y la localidad de los datos para evitar accesos remotos a datos, entre otros.

Además, también se ha podido ver que a pesar de que Expand es un sistema de ficheros temporal, gracias a su funcionalidad *I/O data staging*, los datos pueden ser transferidos de forma eficiente entre el sistema de ficheros *backend* y Expand Ad-Hoc.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto “Expand: High Performance Storage System for HPC and Big Data Environments” (Ref. TED2021-131798B-I00) y por el proyecto “New scalable I/O techniques for hybrid HPC and data intensive workloads (SCIOT)” (Ref. PID2022-138050NB-I00), ambos financiados por la Agencia Estatal de Investigación.

REFERENCIAS

- [1] Anthony JG Hey, Stewart Tansley, Kristin Michele Tolle, et al., *The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery*, vol. 1, Microsoft research Redmond, WA, 2009.
- [2] Priyam Shah, Jie Ye, and Xian-He Sun, “Survey the storage systems used in HPC and BDA ecosystems,” 2021.
- [3] Samer Al-Kiswany, Lauro B. Costa, Hao Yang, Emalayan Vairavanathan, and Matei Ripeanu, “A cross-layer optimized storage system for workflow applications,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 75, pp. 423–437, 2017.
- [4] Aymen Al-Saadi, Ioannis Paraskevatos, Bento Collares Gonçalves, Heather J. Lynch, Shantenu Jha, and Matteo Turilli, “Comparing workflow application designs for high resolution satellite image analysis,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 124, pp. 315–329, 2021.
- [5] Raffaele Montella, Diana Di Luccio, Pasquale Troiano, Angelo Riccio, Alison Brizius, and Ian Foster, “WaComM: A parallel water quality community model for pollutant transport and dispersion operational predictions,” in *2016 12th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS)*. IEEE, 2016, pp. 717–724.
- [6] Paul Fischer, James Lottes, and Henry Tufo, “Nek5000,” Tech. Rep., Argonne National Lab.(ANL), Argonne, IL (United States), 2007.
- [7] Paolo Giannozzi, Oliviero Andreussi, Thomas Brumme, Oana Bunau, M Buongiorno Nardelli, Matteo Calandra, Roberto Car, Carlo Cavazzoni, Davide Ceresoli, Matteo Cococcioni, et al., “Advanced capabilities for materials modelling with Quantum ESPRESSO,” *Journal of physics: Condensed matter*, vol. 29, no. 46, pp. 465901, 2017.
- [8] André Brinkmann, Kathryn Mohror, Weikuan Yu, Philip Carns, Toni Cortes, Scott A Klasky, Alberto Miran-

- da, Franz-Josef Pfreundt, Robert B Ross, and Marc-André Vef, “Ad hoc file systems for high-performance computing,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 35, pp. 4–26, 2020.
- [9] Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, Alejandro Calderon-Mateos, and Jesus Carretero, “A new ad-hoc parallel file system for HPC environments based on the expand parallel file system,” in *2023 22nd International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC)*, July 2023, pp. 69–76.
- [10] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Jesus Carretero, “Evaluación de rendimiento del sistema de ficheros paralelo Expand Ad-Hoc en MareNostrum 4,” Sept. 2023.
- [11] Viacheslav Dubeyko, “Comparative analysis of distributed and parallel file systems’ internal techniques,” 2019.
- [12] Priyam Shah, Jie Ye, and Xian-He Sun, “Survey the storage systems used in HPC and BDA ecosystems,” 2021.
- [13] Frank Schmuck and Roger Haskin, “GPFS: A Shared-Disk file system for large computing clusters,” in *Conference on File and Storage Technologies (FAST 02)*, Monterey, CA, Jan. 2002, p. 19-es, USENIX Association.
- [14] Peter Braam, “The lustre storage architecture,” 2019.
- [15] Frank Herold, Sven Breuner, and Jan Heichler, “An introduction to BeeGFS,” 2014.
- [16] Bing Xie, Sarp Oral, Christopher Zimmer, Jong Youl Choi, David Dillow, Scott Klasky, Jay Lofstead, Norbert Podhorszki, and Jeffrey S Chase, “Characterizing output bottlenecks of a production supercomputer: Analysis and implications,” *ACM Transactions on Storage (TOS)*, vol. 15, no. 4, pp. 1–39, 2020.
- [17] Teng Wang, Kathryn Mohror, Adam Moody, Kento Sato, and Weikuan Yu, “An ephemeral burst-buffer file system for scientific applications,” in *SC ’16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2016, pp. 807–818.
- [18] Michael J. Brim, Adam T. Moody, Seung-Hwan Lim, Ross Miller, Swen Boehm, Cameron Stanavige, Kathryn M. Mohror, and Sarp Oral, “Unifyfs: A user-level shared file system for unified access to distributed local storage,” in *2023 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS)*, 2023, pp. 290–300.
- [19] Zhen Liang, Johann Lombardi, Mohamad Chaarawi, and Michael Hennecke, “Daos: A scale-out high performance storage stack for storage class memory,” in *Supercomputing Frontiers*, Dhabaleswar K. Panda, Ed., Cham, 2020, pp. 40–54, Springer International Publishing.
- [20] Félix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon, Jesus Carretero, Javier Fernandez, and Jose M Perez, “The design of the Expand parallel file system,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 17, no. 1, pp. 21–37, 2003.
- [21] EpiGraph, “Simulating covid-19 propagation at large scale,” <https://epigraph.uc3m.es/>. Accedido el 11-03-2025. [Online], 2025.
- [22] Rocco Sedona, Gabriele Cavallaro, Jenia Jitsev, Alexandre Strube, Morris Riedel, and Jon Atli Benediktsson, “Remote sensing big data classification with high performance distributed deep learning,” *Remote Sensing*, vol. 11, no. 24, pp. 3056, 2019.
- [23] HPC4AI, “Especificaciones HPC4AI Laboratory,” <https://hpc4ai.unito.it/documentation/>. Accedido el 7-03-2025. [Online], 2025.
- [24] Gonzalo Martín, M Marinescu, D Singh, and Jesús Carretero, “EpiGraph: A scalable simulation tool for epidemiological studies,” *connections*, vol. 8, pp. 9, 2011.
- [25] Aymar Cublier Martínez, Jesús Carretero, and David E Singh, “Detailed parallel social modeling for the analysis of covid-19 spread,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 80, no. 9, pp. 12408–12429, 2024.
- [26] SINC, “Tres modelos matemáticos ayudan a decidir quién se vacuna primero,” <https://www.agenciasinc.es/Opinion/Tres-modelos-matematicos-ayudan-a-decidir-quien-se-vacuna-primero>. Accedido el 11-03-2025. [Online], 2025.
- [27] Saleh Rezaeiravesh, Ricardo Vinuesa, and Philipp Schlatter, *A statistics toolbox for turbulent pipe flow in Nek5000*, KTH Royal Institute of Technology, 2019.